

Guía N°4

Analizando los resultados

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°4

Analizando los resultados

Hola Amigos y Amigas!

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Utilizaremos los datos obtenidos y analizaremos la información a partir de las encuestas realizadas en guías anteriores. El objetivo es conocer qué piensan las personas de su escuela o club ecológico acerca de la basura en las playas.

Etapa 4. Obtener resultados

Esta etapa consiste en ingresar las respuestas de los (as) encuestados(as) para luego analizarlas.

El análisis de los datos se realiza utilizando la estadística, una disciplina científica fundamental en la sociología. En este caso, vamos a realizar cálculos muy sencillos con nuestros datos. Les presentamos dos opciones para analizar sus datos, escojan solo una.

Guía N°4

Analizando los resultados

Seguro que no es la primera vez que hacen una tabla. Es muy importante, cuando analizamos los datos de las encuestas, que los ordenemos en una tabla. Cada persona encuestada es una “muestra”. Debemos ser muy cuidadosos con el orden y nombre de nuestras muestras, en nuestro caso, asignándoles un número o código.

ACTIVIDAD 1: Opción 1- Las tablas “a mano”

1. Formen grupos de 2 a 5 compañeros.
2. Junten todas las encuestas que lograron realizar en la guía 2 y la guía 3 y repártanlas equitativamente entre los grupos.
3. En la tabla 1 de la siguiente página, escriban el nombre de las preguntas en la columna correspondiente, y las personas encuestadas en las filas, Anoten, para cada pregunta y persona encuestada, la opción que respondieron de su escala. Recuerden que usamos preguntas cerradas con opciones de respuesta.
4. Escojan una de las preguntas y cuenten cuántas personas respondieron cada alternativa. Con los resultados que obtengan rellenen la tabla 2.

Guía N°4

Analizando los resultados

Como no registramos el nombre de las personas encuestadas, les asignaremos un número a cada una, que es el que tendremos que poner en la primera columna.

Tabla 1

Encuestado(a)	Pregunta 1	Pregunta 2
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
—	_____	_____
—	_____	_____

Tabla 2

Alternativa	Pregunta

Guía N°4

Analizando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 1 Graficar “a mano”

1. Consigue un papel cuadriculado y construye un gráfico de barras.
2. Los gráficos constan de dos ejes, un eje vertical (eje y o de ordenadas) y otro horizontal (eje x o de abscisas). Colocaremos las opciones de respuesta de su pregunta, mientras que en el otro eje colocaremos la suma de las personas que respondieron a la pregunta y eligieron esa alternativa.

Respuesta	¿Qué le parece la cantidad de basura en las playas?
Muy bien	1
Bien	6
Me es indiferente	5
Mal	3
Muy mal	9

¿Qué le parece la cantidad de basura en las playas?

Guía N°4

Analizando los resultados

Un software muy recomendado para ingresar datos es el programa Excel. Este programa lo podemos encontrar en casi todos los ordenadores. Con él podemos sumar fácilmente los datos y hacer gráficos, los cuales nos servirán para ver e interpretar de manera más fácil las respuestas de la gente.

ACTIVIDAD 1: Opción 2 - Tabular en excel

1. En el ordenador (computadora), abran una planilla Excel.
2. Construyan una tabla como la del ejemplo (Figura 1).
3. A continuación, ingresen los resultados de la primera pregunta y luego los de la segunda pregunta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2										
3				¿Qué le parece la cantidad de basura presente en las playas?:						
4										
5				Alternativas	Resultados					
6				Muy bien	0					
7				Bien	1					
8				Me es indiferente	6					
9				Mal	5					
10				Muy mal	9					
11										
12										
13										
14										

Figura 1: Tabla Excel con el ejemplo de una pregunta formulada en la encuesta. Se presentan las alternativas de respuestas ordenadas en una columna (columna D) y los resultados que representan el número de personas que optó por cada alternativa en la comuna del lado (Columna E).

Guía N°4

Analizando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 2 Graficar en excel

1. Confeccionen un gráfico de barras. A modo de ejemplo, sigan en orden los pasos del 1 al 3 indicados en la figura 2.

(2) Pulsa en “insertar” y luego en la figura de un gráfico de barras para obtener la figura.

(1) Con el cursor marca ambas filas.

(3) Verifica si el gráfico que te resulta se parece a este ejemplo. Lo importante es que los números estén en el eje “Y” del gráfico.

Figura 2: Tabla Excel con los pasos a seguir para hacer un gráfico en una planilla Excel con el número de respuestas de las personas para cada alternativa.

Guía N°4

Analizando los resultados

Siguiendo con el ejemplo de la opción 2 de esta guía (Figura 2), a partir de observar el gráfico, podríamos decir que a la mayoría de las personas les parece “Muy mal” la presencia de basura en la playa y que a una persona le parece “Muy bien”. También podríamos decir que muchas personas son indiferentes frente a esto.

¡¡¡Ahora ustedes!!!

ACTIVIDAD 3: Interpretación de los resultados

1. Observa los gráficos que habéis obtenido y coméntalos siguiendo el ejemplo anterior:

a) ¿Hay alguna respuesta que se repita más que otra? _____

b) ¿Cuáles son las que más se repiten y cuáles son las que menos? _____

c) Entonces, ¿Qué piensan las personas de su escuela sobre la presencia de basuras en las playas? _____

2. Evalúen la metodología. ¿Creen que se ha resuelto su pregunta de investigación? ¿Qué podría mejorarse? _____
